

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

Foydalangan adabiyotlar:

1. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода. – Москва: Наука, 1973. – 271 с.
2. Зинченко В.П., Е.Б.Моргунов. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. – Москва: Тривола, 1994. – 304 с.
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. – Тошкент. 2013. – Б. 284
4. Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность. – Москва: Прогресс, 1976. – 251 с.
5. Ходжаев Б. Педагогик аксиология. – Тошкент. 2012. – Б. 198.
6. Чернова Ю.К. Качество. Культура. Образование. – Тольятти. 2000. – С. 204.
7. Шодмонова Ш.С. Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик тафаккурини шакллантириш ва ривожлантириш Пед. фан. док. дисс. – Тошкент. 2010. – Б. 169.

UO'K: 317.727.4

O'ZBEKISTONDA AHOLI VA XALQARO MEHNAT MIGRATSIYASI

<https://zenodo.org/records/12191967>

Turg'unboyeva Dilshoda
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqola globallashtirilgan dunyo sharoitida O'zbekistonda xalqaro mehnat migratsiyasining tendentsiyalariga bag'ishlangan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ishlab chiqarish jarayoniga ilg'or texnologiya va uskunalarini joriy etish orqali iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirgan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirdi va bu omillar mamlakatda barqaror o'sish sur'atlarini ta'minladi. Garchi bu ishsizlik muammosini hal qilish uchun yaxshi imkoniyat yaratsa-da, ikkinchisi hamon mamlakat uchun muhim muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Maqolada 1990-yillar boshidan mamlakatimizda mehnat migratsiyasi jarayonlarining shakllanishi va rivojlanishi, mehnat migratsiyasining davlat tomonidan tartibga solinishi, O'zbekistondan Rossiya Federatsiyasi va Koreya Respublikasiga ishchi kuchi eksporti tahlil qilinib, bu boradagi xulosalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, xalqaro mehnat bozori, mehnat muhojiri, migratsiya, ishchi kuchi eksporti.*

Аннотация: *Данная статья посвящена тенденциям международной трудовой миграции в Узбекистане в условиях глобализированного мира. После обретения независимости в Узбекистане были проведены экономические реформы, которые произвели глубокие структурные изменения в экономике за счет внедрения передовых технологий и оборудования в производственный процесс, и эти факторы обеспечили стабильные темпы роста в стране. Хотя это и создает хорошую возможность для решения проблемы безработицы, последняя по-прежнему остается одной из важнейших проблем для страны. В научной статье анализируются становление и развитие процессов трудовой миграции в нашей стране с начала 1990-х годов, регулирование трудовой миграции государством, экспорт рабочей силы из Узбекистана в Российскую Федерацию и Республику Корея, сделаны выводы.*

Ключевые слова: *интеграция, международный рынок труда, трудовой мигрант, экспорт рабочей силы.*

Abstract. *After the independence, Uzbekistan implemented economic reforms that made deep structural changes in the economy by introducing advanced technology and equipment to the production process, and these factors ensured stable growth rates in the country. Although this creates a good opportunity to solve the problem of unemployment, the latter is still one of the most important problems for the country. This article is devoted to the trends of international labor migration in Uzbekistan in the context of the globalized world. The scientific article analyzes the formation and development of labor migration processes in our country since the beginning of the 1990s, the regulation of labor migration by the state, the export of labor force from Uzbekistan to the Russian Federation and the Republic of Korea, and conclusions are given.*

Key words: *integration, international labor market, labor migrant, migration in Uzbekistan, illegal migration, labor force export, illegal migration.*

Hozirgi vaqtda jahon mehnat bozorining ajralmas qismi bo'lgan xalqaro mehnat bozorida dunyoning 200 ga yaqin davlati ishtirok etmoqda. Xalqaro mehnat bozori ishchi kuchining xalqaro oqimi bo'lishi bilan birga, jahon mehnat bozoriga chambarchas bog'liq holda mehnat bozorlari va funktsiyalarining integratsiyalashuvini aks ettiradi. Xalqaro migratsiya tashkilotining oldingi prognozlariga ko'ra, 2050-yilga kelib xalqaro migrantlarning umumiy soni 230 million kishiga yetishi kutilgan edi [1]. Biroq, bu raqam 2013-yilda allaqachon erishilgan bo'lib, dunyo aholisining 3,2 foizini tashkil qiladi. Dunyodagi xalqaro migrantlarning umumiy soni 2017-yilda 258 mln. muhojirlar tomonidan o'tkazilgan 601 mlrd. dollarning 429 mlrd. dollari rivojlanayotgan mamlakatlarga yuborilgan. Agar dastlabki bosqichda mehnat migratsiyasi vaqtinchalik ijtimoiy holat sifatida yuzaga kelgan bo'lsa, u iqtisodiy omillar ta'sirida yuzaga kelgan bo'lsa, keyinchalik globallashuv davrida ishtirokchi mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va tarkibiy o'zgarishlariga ta'sir etuvchi muhim omilga aylandi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, globallashgan dunyo sharoitida xalqaro mehnat migratsiyasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi [2]:

1. Xalqaro mehnat migratsiyasining ko'lami va geografiyasi kengaymoqda;
2. Xalqaro migrantlar orasida vaqtinchalik muhojirlar ulushi ortib bormoqda, ularning malakasi va jinsi tarkibi o'zgarib bormoqda;
3. Noqonuniy migratsiya kuchayib, xalqaro mehnat migratsiyasining ijobiy va salbiy ta'siri kuchaymoqda. Umuman olganda, globallashuv odamlarning dunyo bo'ylab harakatlanishi uchun yangi va keng imkoniyatlar yaratayotgan bir paytda, migratsiya jarayonlarining misli ko'rilmagan darajada o'sishi va xalqaro mehnat bozorining kengayishini kuzatish mumkin. [3].

O'zbekistonlik olimlar tomonidan xalqaro mehnat migratsiyasining shakllanishi va rivojlanishi, xususan, O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasining o'ziga xos xususiyatlari va bu masalalarning ayrim jihatlari o'rganilgan.

Yangi ish o'rinlari yaratish samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekistonning xalqaro mehnat bozoridagi roli ortib borayotganida integratsiyalashgan jahon iqtisodiy makonining ajralmas qismiga aylangan migratsiya jarayonlarini tartibga solishga alohida e'tibor qaratildi. 1990-yillardagi migratsiya etnik ruslar va belaruslar (45-48%), tatarlar (16-17%), ukrainlar (5-6%), yahudiylar (5-9%), nemislar (2-3%) va o'zbeklar edi. Asosan vatanga qaytganlar (7-8%) 2000-yillarda Rossiya Federatsiyasiga asosan etnik o'zbeklarning mehnat migratsiyasiga aylanib, tez orada asosiy migratsiya manziliga aylandi [3]. O'zbekistondan Rossiya Federatsiyasiga sof migratsiya, aholi (2001-2016) Rossiya Federatsiyasiga kelayotgan muhojirlar uchun qat'iy cheklovlarining yo'qligi, O'zbekiston fuqarolarining vizasiz kirishi, ularning rus tili va madaniyatida so'zlasha olishi va tushunishi soni ortishiga zamin yaratdi. O'zbekistondan Rossiyaga migrantlar soni. O'zbekistonlik muhojirlar odatda yengil va oziq-ovqat sanoati, mashinasozlik, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydi. Ularning 45,2 foizi qurilish, 12,9 foizi xizmat ko'rsatish, 8,6 foizi qayta ishlash, 8,2 foizi qishloq xo'jaligida ishlaydi [4]. 2017-yil 21-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun markazlashtirilgan holda jalb etish to'g'risida"gi Hukumatlararo bitimning kuchga kirishi mehnat migrantlarining sonini, ularning malakasini va malakasini aniqlashda o'zaro manfaatli imkoniyat yaratadi. retsipient mamlakatdagi real ehtiyojlarni qondirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini eng kam ish haqi, munosib turmush sharoiti, tibbiy va

ijtimoiy sug'urta, pensiya to'lovlari bilan ta'minlashning qonuniy kafolatlangan mexanizmini o'rnatish [5]. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni qariyb 1 million kishiga yetgan va bu mamlakatdagi mehnat muhojirlarining 10 foizini tashkil qiladi. Bundan tashqari, 2017-yil davomida Rossiyada ro'yxatdan o'tgan mehnat patentlarining yarmi o'zbekistonlik ishchilarga berilgan va 800 mingtani tashkil qilgan. Agar 2017-yilda Tashqi bandlik migratsiya agentligi tomonidan markazlashtirilgan tartibda yuborilgan O'zbekiston fuqarolari soni 922 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2018-yilda bu raqam 50 ming nafarga yetdi. [6].

O'zbekistondan mehnat migratsiyasining yana bir asosiy yo'nalishi uzoq xorijga, xususan Koreya Respublikasiga yo'naltirilgan. O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari "Ishlab chiqarishda kadrlar tayyorlash dasturi" bo'yicha ishga jo'nab ketdi [7]. 1995-2007 yillarda 19 ming nafar O'zbekiston fuqarosiga "Sanoat kadrlarini tayyorlash dasturi" asosida Koreya Respublikasida ishlash imkoniyati berildi. 2003-yildan boshlab Koreya hukumati ishga joylashish uchun ruxsatnoma tizimi – ER S doirasida chet el ishchilarini ishga yollay boshladi.

Shuningdek, 2015-yil 26-iyun kuni Tashqi mehnat migratsiyasi va "Chuo Sangyo Shinko" agentligi o'rtasida "Texnik stajyorlar tayyorlash dasturi" doirasida imzolangan kelishuvga asosan 17 nafar O'zbekiston fuqarosi texnik amaliyot o'tash uchun Yaponiyaga yuborildi. 2017-yil davomida 3500 nafardan ortiq O'zbekiston fuqarolari markazlashgan mehnat eksporti doirasida Koreya Respublikasi, Rossiya va Yaponiyaga jo'nab ketish oldidan jo'nab ketish va yo'nalish bo'yicha treningdan o'tdi. Ayni paytda Germaniya, Qozog'iston, Turkiya, Ummon Sultonligi, Chexiya, Polsha, BAA kabi davlatlar bilan migratsiya sohasida hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda.

Mamlakatdagi xalqaro mehnat migratsiya jarayonlari sohasidagi tadqiqotlarga ko'ra, mehnat muhojirlari uchun qabul qiluvchi davlatning tili va madaniyatining yaqinligi juda muhimdir. Shuning uchun ham o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiya Federatsiyasi yoki boshqa MDH davlatlarida ishlashni afzal ko'rishadi. Uzoq yillik umumiy tarix, o'zaro savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalar, rus tilida so'zlasha olish bu mamlakatlar o'rtasidagi mehnat migratsiyasi bo'yicha keyingi yillarda ham barqaror hamkorlikning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi. Biroq, yaqinda Rossiya Federatsiyasining yangi immigratsiya siyosatida nazarda tutilgan mehnat muhojirlariga qo'yiladigan talablarning kuchayishi va O'zbekiston fuqarolarining yosh avlodining rus tilini yaxshi bilmasligi Rossiya Federatsiyasiga mehnat migratsiyasi sur'atlarining pasayishiga olib kelishi mumkin. O'z navbatida, globallashuv kuchayib borayotgan odamlarning tafakkuridagi o'zgarishlar ularni tili va madaniyati noma'lum bo'lsa-da, AQSH, Janubiy Koreya, BAA, Yaponiya kabi yuqori taraqqiyot va turmush darajasini namoyish etayotgan mamlakatlarda ishlashga majbur qilmoqda. Bu yaqin kelajakda O'zbekistondagi texnologiya kollejlari tamomlagan yoshlarni Yaponiya, Janubiy Koreya kabi ilg'or davlatlarga ish o'rinlari uchun maxsus kurslarga o'qishga yuborishga xizmat qiladi. O'zbekistonning xalqaro mehnat bozoriga integratsiyalashuvini yanada samarali boshqarish uchun xorijda bandlik bo'yicha milliy strategiyani ishlab chiqish, uning me'yoriy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, milliy qonunchilikda xalqaro standartlarni qo'llash va mehnat migratsiyasi oqimini diversifikatsiya qilish zarur. Bundan tashqari, Tashqi bandlik migratsiya agentligi faoliyatini takomillashtirish, uning ta'sir darajasi va nufuzini oshirish, qonuniy mehnat migratsiyasi targ'ibotini kuchaytirish va konsalting markazlarini ochish, mehnat

migratsiyasining tashkiliy shaklini kengaytirish, migrantlar uchun malaka oshirish kurslarida o'qitishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ryazantsev V.S., Tkachenko M.F. Jahon mehnat bozori va xalqaro migratsiya. Darslik. M . : 2010. B.132.
2. Aleshkovskiy I.A., Iontsev V.A. Globallashayotgan dunyoda xalqaro migratsiya tendentsiyalari // Globallashuv davri. №2. 2008. B.77.
3. Maksakova L., Mamadalieva X. O'zbekiston: Zamonaviy demografik tendentsiyalar. // Demoscope haftalik. 617-618 raqami. 3-6 noyabr. 2014. P.14.
4. Zayonchkovskaya J.A. Aholining Markaziy Osiyo davlatlaridan migratsiyasi. O'zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasi: ijtimoiy, huquqiy va gender jihatlari. T.: 33-bet.
5. Sobirov B. Turistik iqtisodiy zona tushunchasi. O'zbekiston misoli. Jahon ilmiy yangiliklari. 2018. 34-45.
6. FEMA (Tashqi bandlik migratsiya agentligi) axborot resursi//www.migration.uz
7. Yang-bum parki. Janubiy Koreya: Ishchi kuchiga talabni qat'iy nazorat bilan muvozanatlash//www.migrationinformation.com

